

[910] Innovative Versorgungsmodelle für postakute Infektionssyndrome: Potenziale multimodaler Unterstützungsansätze im Rahmen des Care- und Case-Managements zur Verbesserung der Versorgung und der individuellen Krankheitsbewältigung

Olivia Rau¹, Elisabeth Lippert¹, Celine Kutterer¹, Regina Stolz¹, Stefanie Völler¹, Christian Förster¹, Stefanie Joos¹

¹Universitätsklinikum Tübingen, Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung, Tübingen, Deutschland

Setting der Forschungs-Praxis oder der Zukunftsprojekte:

Postakute Infektionssyndrome (PAIS), insbesondere das Post-COVID-Syndrom (PCS), betreffen eine erhebliche Zahl von Patienten mit teils schwerwiegenden und langanhaltenden Symptomen wie Fatigue, neurokognitiven Störungen oder Belastungsintoleranz. Die bestehenden Versorgungsstrukturen sind auf komplexe Bedarfe dieser Personengruppe nur unzureichend vorbereitet: Es fehlen klare Zuständigkeiten, sektorenübergreifende Koordination sowie strukturierte Unterstützungsangebote für Patienten und Angehörige. Das Modellvorhaben *Integrated Multiprofessional Primary Care based Model for Severely Affected Patients with Post Infection Syndrome* (INCAP) erprobt an vier Standorten in Baden-Württemberg ein auf Basis der Long-COVID-Richtlinie des G-BA entwickeltes innovatives Versorgungskonzept für moderat bis schwer von PAIS Betroffene. Im Fokus steht der Aufbau neuer, regional angepasster, multidisziplinär und interprofessionell ausgerichteter Versorgungsstrukturen sowie die Etablierung verbindlicher Kooperationsprozesse und einheitlicher Patientepfade. Das Modell integriert spezialisierte primärversorgende Praxen (SPVP), universitäre Post-COVID- und Fatigue-Ambulanzen und weitere regional versorgende Akteure. Digitale intersektorale Fallkonferenzen sollen den direkten Wissenstransfer zwischen den Versorgungsebenen fördern. Ein sektorenverbindendes Case- und Care-Management (CCM) moderiert die Schnittstellen, stellt die Versorgungskoordination und -kontinuität sicher und unterstützt Betroffene und Angehörige im Umgang mit der Erkrankung.

Ziel bzw. Ziele der Projekte:

Angesichts fehlender kausaler Therapiekonzepte gewinnen neben der Symptombehandlung kontextuelle Einflussfaktoren (z. B. Personenzentrierung der Versorgung) und fördernde individuelle Ressourcen (z. B. Copingstrategien) an Bedeutung. Das im INCAP verankerte CCM adressiert diese Determinanten durch ein multimodales Unterstützungskonzept, das eine bedarfsorientierte Versorgungskoordination, die Förderung interprofessioneller Zusammenarbeit sowie edukative Maßnahmen zur Stärkung der Symptomkontrolle und Krankheitsbewältigung der Betroffenen umfasst. Dadurch sollen bestehende Versorgungsstrukturen effizienter genutzt und die Rolle der Betroffenen als Ko-Produzenten der Gesundheit gestärkt werden.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren:

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Versorgungsintervention ist eine gut koordinierte, interprofessionelle Zusammenarbeit aller Akteure, im Bewusstsein, dass die Versorgung von PAIS-Betroffenen mit ihren komplexen Bedarfen nur als Teamaufgabe gelingen kann. Die Herausforderung dieses Ansatzes liegt in seiner Neuartigkeit, da etablierte Prozesse für eine solche Rollenverteilung und Verantwortungsübernahme in der Regelversorgung fehlen. Ein partizipatives und iteratives Vorgehen bei der Konzeption und Umsetzung des Modellvorhabens kann die Akzeptanz und Effizienz neuer Kooperationsformen fördern.

Schlussfolgerung:

Bei fehlenden kausalen Therapiekonzepten rücken kontextuelle Einflussfaktoren der Versorgung sowie ein adäquates Krankheitsmanagement seitens der Patienten zunehmend in den Fokus. Ein sektorenverbindendes CCM kann diese Aspekte durch einen multimodalen Unterstützungsansatz gezielt adressieren.